

FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

SHERALIYEV Abbas Xolmuminovich

Surxondaryo viloyat Denov Tadbirkorlik va Pedagogika Instituti

Moliya va Bank ishi kafedrası

o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14973817>

TIJORAT BANKLARINING RENTABELLIGINI TAVSIFLOVCHI KO'RSATGICHLARNING TAHLILI

ANNOTATSIYA

Tijorat banklarining rentabelligi ko'rsatkichi, ularning umumiy faoliyatini muvaffaqiyatli boshqarish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashdagi eng muhim ko'rsatkichlardan biridir. Aktivlar rentabelligi va regulyativ kapital tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini, daromad bazasini barqarorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib, Aktivlar rentabelligi, regulyativ kapital va sof foizli marja ko'rsatkichlari hisoblanadi.

Ushbu maqolada tijorat banklari aktivlar rentabelligi ya'ni moliyaviy barqarorligini taminlash qaratilgan strategiyalar va yondashuvlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: aktivlar, rentabellik, regulyativ kapitalning, sof foizli marja ko'rsatkichi, foizli daromadlar

ANALYSIS OF INDICATORS THAT CHARACTERIZE THE PROFITABILITY OF COMMERCIAL BANKS

ANNOTATION

The profitability of commercial banks is one of the most important indicators for the successful management of their overall activities and ensuring economic stability. Return on assets and regulatory capital are of great practical importance in ensuring the financial stability of commercial banks.

Return on assets, regulatory capital and net interest margin are one of the important indicators characterizing the financial stability of commercial banks, the stability of their income base.

This article analyzes the strategies and approaches aimed at ensuring the profitability of assets, that is, the financial stability of commercial banks.

Key words: assets, profitability, regulatory capital, net interest margin, interest income.

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ

АННОТАЦИЯ

Рентабельность коммерческих банков является одним из важнейших показателей успешного управления их деятельностью и обеспечения экономической стабильности. Рентабельность активов и регулятивный капитал имеют большое практическое значение в обеспечении финансовой устойчивости коммерческих банков.

Рентабельность активов, регулятивный капитал и чистая процентная маржа являются одними из важнейших показателей, характеризующих финансовую устойчивость и устойчивость доходной базы коммерческих банков.

В статье анализируются стратегии и подходы, направленные на обеспечение рентабельности активов, то есть финансовой устойчивости коммерческих банков.

Ключевые слова: Активы, прибыльность, нормативный капитал, чистая процентная маржа, процентный доход.

Kirish

Tijorat banklari aktivlarining rentabelligi ko'rsatkichi ularning moliyaviy barqarorligini tavsiflovchi eng muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Dunyo bank amaliyotida tijorat banklarining rentabelligini ta'minlash ularning raqobatbar doshligini ta'minlash va moliyaviy vositachi sifatidagi rolini oshirishning zaruriy sharti hisoblana di.

Shu sababli, Respublikamiz va g'arb davlatlari amaliyotida banklarning rentabelligini ta'minlashga ularning moliya bozoridagi raqobatbardoshligini ta'minlashning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaraladi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, mamlakatimiz bank tizimi va bozor infratuzilmasining boshqa organlari faoliyati samaradorligini oshirish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Afsuski, hozirgi kunda ularning faoliyati bugungi hayot va iqtisodiy islohotlar talablaridan ancha ortda qolmoqda.

O'zbekistonda tijorat banklari aktivlarining rentabelligini ta'minlash muhim masala hisoblanadi. Buning uchun mamlakat bank tizimini isloh qilishning 2020-2025 yillarga mo'ljallangan strategiyasida «bank xizmati ko'rsatishni modernizatsiya qilish, banklarning samarali infratuzilmasini yaratish, kredit portfeli va tavakkalchiliklarni boshqarish sifatini yaxshilash, kreditlash hajmlarining mo'tadil oshishiga amal qilish, moliyaviy tavakkalchiliklarni baholash uchun texnologik yechimlarni tatbiq etish» [1] singari vazifalar belgilab berilgan.

Bu vazifalarni bajarishda tijorat banklari aktivlari daromadligini oshirish, kreditlar bo'yicha muddati o'tgan qarzdorlikning hajmini qisqartirish, tijorat banklar faoliyatida risklarni baholash va oldini olish, muddati o'tgan kreditlar salmog'ini kamaytirish bank tizimini rivojlantirish borasidagi amalga oshirilishi lozim bo'lgan tadbirlar sifatida etirof etilgan Ushbu maqolada tijorat banklarining rentabelligini oshirish xususidagi ilmiy-nazariy qarashlarni tadqiq qilish va ularning amaliy ahamiyatiga baho berish.

Banklarning rentabelligini ta'minlash borasidagi ilg'or xorij tajribasini tadqiq qilish va undan O'zbekiston amaliyotida foydalanish imkoniyatlarini asoslab berish; Shuningdek, rivojlangan va rivojlanayotgan bozorlar o'rtasidagi farqlarni ko'rib chiqish har bir tijorat banklarining o'z faoliyatini yanada samarali tashkil etishiga yordam beradi. Ushbu izlanish tijorat banklarining samaradorligini oshirishga doir yangi yondashuvlar va tavsiyalarni taqdim etishni maqsad qilgan

Mavzuga oid ad abiyotlar sharhi

Tijorat banklari aktivlarining rentabelligini oshirishning ilmiy-nazariy va amaliy jihatlari xorijlik iqtisodchi olimlar O.Lavrushin, Ye.Jukov, F.Mishkin, J.Sinki, E.Dolan, K.Barltrop, O.Xersh, V.Usoskin, D.Kornilov, Ye.Galiy, I.Stempovskiy, S.Urazov, M.Gorskiy, N.Semenova, I.Ivanova, A.Vasilkina, M.Bobrik, L.Ganseva, O.Voloshina, I.Leshukova, Ye.Dudin, S.Vayn, I.Yudina, V.Dorofeyev, S.Kumok, N.Kunitsina, N.Baltes, S.Xasyanova, D.MakNoton va boshqalarning ilmiy ishlarida atroflicha o'rganilgan.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan Sh.Abdullayeva, A.Abdullayev, T.Bobakulov, O.Yo'ldoshev, O.Sattarov, B.Berdiyarov, N.Jumayev, Z.Xolmaxmadov, A.Omonov, Sh.Ruzmetov, Yo.Mahmudaliyeva, F.Nasriddinov, Z.Umarova, R.Bozorov va boshqalarning ilmiy ishlarida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashning ayrim nazariy va amaliy jihatlari o'rganilgan

Tadqiqot metodologiyasi

Maqolada nazariy hamda empirik tadqiqot usuli elementlaridan foydalanildi. Xususan, nazariy usullardan: tahlil, tasniflash, umumlashtirish, tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash, statistik usullari empirik usullardan esa kuzatuv va tekshirish usullari qo'llanilgan.

Tahlil va natijalar

E'tirof etish joizki, xalqaro bank amaliyotida, shu jumladan, taraqqiy etgan mamlakatlarning bank amaliyotida tijorat banklarining daromad bazasiga baho berishda Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki ekspertlari tomonidan ishlab chiqilgan quyidagi ko'rsatkichlardan keng foydalaniladi:

1. Sof foizli spred ko'rsatkichi.

Ekspertlar tomonidan ushbu ko'rsatkichni hisoblashning quyidagi metodikasi taklif qilingan:

$$(SOFD : SO'Q) \times 100 \% - (DTF : FTD) \times 100 \%$$

Bu yerda:

SOFD – ssudalardan olingan foizli daromadlar;

SO'Q – ssudalarning o'rtacha qoldig'i;

DTF – depozitlarga to'langan foizlar;

FTD – foiz to'lanadigan depozitlar.

Mazkur ko'rsatkichning me'yoriy darajasi: 1,25 %.

2. Foizli daromadlarning daromad keltiradigan aktivlarning o'rtacha qoldig'iga nisbati.

Mazkur ko'rsatkichning me'yoriy darajalari bo'yicha tijorat banklarini quyidagi sinflarga ajratish tavsiya etilgan:

*birinchi sinf – 4,6 %;

*ikkinchi sinf – 4,0 %;

*uchinchi sinf – 3,7 %;

*to'rtinchi sinf – 3,4 %;

*beshinchi sinf – 3,2 %.

3. Foizsiz daromadlarning foizli marjaga nisbati.

–Ushbu ko'rsatkichning me'yoriy darajalari bo'yicha tijorat banklarini quyidagi sinflarga ajratish tavsiya etilgan:

*birinchi sinf – 48 %;

*ikkinchi sinf – 52 %;

*uchinchi sinf – 57 %;

*to'rtinchi sinf – 61 %;

*beshinchi sinf – 64 %.

Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining ekspertlari tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatkichlardan ko'rish mumkinki, tijorat banklarining daromad bazasini shakllantirishda va uning barqarorligini ta'minlashda foizli daromadlar va kreditlardan olingan foizli daromadlar muhim o'rin tutadi.

Yuqorida keltirilgan shkalalardan ko‘rinadiki, foizli daromadlarning aktivlarga nisbatan darajasini oshib borishi ijobiy natija sifatida baholanayotgan bo‘lsa, foizsiz daromadlarning foizli marjaga nisbatan darajasining oshib borishi salbiy natija sifatida baholanmoqda.

Fikrimizcha, foizli va foizsiz daromadlarga nisbatan yuqoridagi yondashuv tijorat banklarining daromad bazasini barqarorligini ta‘minlash nuqtai-nazaridan muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Buning sababi shundaki, tijorat banklari foizli daromadlarning asosiy qismini asosiy faoliyat turidan oladi. Banklar uchun ikkita asosiy faoliyat turi mavjud: kreditlar berish va qimmatli qog‘ozlarga investitsiya qilish.

Tijorat banklari kreditlardan va qat‘iy belgilangan foiz stavkasiga ega bo‘lgan qimmatli qog‘ozlardan (obligatsiya, depozit va jamg‘arma sertifikatlari, imtiyozli aksiyalar) foizli daromadlar oladi. Demak, foizli daromadlarning darajasi tijorat bankining ssuda kapitallari bozori va fond bozoridagi mavqeining o‘zgarishini ko‘rsata oladi.

J.Sinkining tadqiqotlari ko‘rsatdiki, sof foizli marja ko‘rsatkichi va aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichi banklarning katta yoki kichikligiga bog‘liq ravishda farqlanadi va ushbu holat quyidagi sabablar bilan izohlanadi:

- kreditlar va depozitlar bozorlarida raqobat kuchliligi sababli ichki va xalqaro pul bozorlarida jalb qilinadigan mablag‘larning qiymatini yuqori ekanligi va kreditlarning daromadlilik darajasini past ekanligi;

- katta banklarning resurslari tarkibida jalb qilingan resurslar salmog‘ining yuqori ekanligi va asosiy depozitlar salmog‘ining past ekanligi, kichik banklarda resurslar tarkibida asosiy depozitlar salmog‘ining yuqori ekanligi va jalb qilingan resurslar salmog‘ining past ekanligi;

- katta banklarda kichik banklarga nisbatan suzuvchi stavkadagi kreditlarning ko‘p ekanligi va, shu sababli, katta banklarni foiz stavkalarini siklik tebranishlariga ta‘sirchanligini yuqori ekanligi.

Tijorat banklarining daromad bazasi barqarorligini baholashda qo‘llaniladigan muhim ko‘rsatkichlar bo‘lib, aktivlarning rentabelligi va kapitalning rentabelligi ko‘rsatkichlari hisoblanadi.

Aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichi tijorat bankining sof foydasini uning brutto aktivlarga bo‘lish va olingan natijani 100 foizga ko‘paytirish yo‘li bilan aniqlanadi.

Aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichining me‘yoriy darajasi mavjud emas. Shu sababli, uni baholash uchun moliyaviy tahlilning qiyosiy tahlil usulidan foydalaniladi. Bunda qiyosiy tahlil usulidan ikki xil shaklda foydalaniladi:

- tijorat bankining aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichi boshqa banklarning shu ko‘rsatkichi bilan taqqoslanadi;

- tijorat bankining aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichining joriy davrdagi darajasi oldingi davrlardagi darajalari bilan solishtiriladi.

Kapitalning rentabelligi ko‘rsatkichi tijorat bankining sof foydasini uning regulyativ kapitaliga bo‘lish va olingan natijani 100 foizga ko‘paytirish yo‘li bilan aniqlanadi.

Aktivlarning rentabelligi ko‘rsatkichidan farqli ravishda, kapitalning rentabelligi ko‘rsatkichining me‘yoriy darajasi mavjud bo‘lib, u 15 foizni tashkil etadi.

Tijorat banklari daromad bazasining barqarorligi bevosita bankning xarajatlari darajasi va dinamikasiga bog‘liq. Shu sababli, tijorat banklarining xarajatlari darajasini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni ko‘rib chiqamiz.

Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining ekspertlari tomonidan tijorat banklari xarajatlarning darajasini tavsiflovchi quyidagi ko‘rsatkichlar ishlab chiqilgan :

1. Tijorat banki tomonidan to‘langan dividendlar darajasi.

–Ushbu ko‘rsatkichning me‘yoriy darajalari bo‘yicha tijorat banklarini quyidagi sinflarga ajratish tavsiya etilgan:

- *birinchi sinf – 32 %;

- *ikkinchi sinf – 42 %;

- *uchinchi sinf – 48 %;

*to‘rtinchi sinf – 55 %;

*beshinchi sinf – 60 %.

2. Mehnat haqi xarajatlarining brutto aktivlarning o‘rtacha summasiga nisbatan darajasi.

Mazkur ko‘rsatkichning me‘yoriy darajasi 2 foizni tashkil etadi.

3. Operatsion xarajatlarning brutto aktivlarning o‘rtacha summasiga nisbatan darajasi.

Ushbu ko‘rsatkichning me‘yoriy darajasi 3,5 foizni tashkil etadi.

Shuningdek, Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining ekspertlari kreditlardan ko‘riladigan zararlarni qoplashga mo‘ljallangan zaxira ajratmalari bo‘yicha ham baholash metodikasini taklif qilishgan. Ushbu metodikaga ko‘ra, kreditlardan ko‘riladigan zararlarni qoplashga mo‘ljallangan zaxira ajratmalarining bank aktivlarining o‘rtacha summasiga nisbatan darajasi 1,0 foizdan oshmasligi lozim.

1-rasm. Bank of America bankida (AQSH) aktivlarning rentabelligi va regulyativ kapitalning rentabelligi, foizda¹

1-rasm ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, Bank of America bankida aktivlarning rentabelligi 2020-2022 yillarda o‘shish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Biroq, ushbu ko‘rsatkich 2023 yilda 2019 yilga nisbatan pasaygan.

1.2-rasm ma‘lumotlaridan ko‘rinadiki, Bank of America bankida regulyativ kapitalning rentabelligi 2020-2023 yillarda pasayish tendensiyasiga ega bo‘lgan. Biroq, ushbu ko‘rsatkich 2021 yilda 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan.

Regulyativ kapital tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini ta‘minlashda muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Xususan, regulyativ kapital hisobidan tijorat bankining joriy faoliyatida ko‘rilgan zararlar qoplanadi. Bundan tashqari, regulyativ kapitalning tijorat banki passivlarining umumiy hajmidagi salmog‘ining oshishi uning to‘lovga qobilligini oshirishning zaruriy sharti hisoblanadi. Bu esa, tijorat bankiga moliyaviy inqirozlar davrida raqobat kurashiga bardosh berish imkonini yaratadi.

¹ Rasm muallif tomonidan Bank of America bankining 2018-2022 moliyaviy yillarning yakuni bo‘yicha e‘lon qilingan hisobotlari (Concolidated Balance Sheet. Concolidated Statement of income) ma‘lumotlari asosida tuzilgan

Tijorat banklarining daromad bazasini barqarorligini tavsiflovchi muhim ko'rsatkichlardan biri bo'lib, sof foizli marja ko'rsatkichi hisoblanadi.

2-rasm. "Mikrokreditbank" da aktivlar va kapitalning rentabelligi, foizda²

2.rasm ma'lumotlaridan, Mikrocreditbankda aktivlarning rentabelligi 2019-2021 yillar oralig'ida oshish sur'atiga ega bo'lgan. Buning ustiga, ushbu ko'rsatkich 2023 yilda 2019 yilga nisbatan 0,1 foizga oshgan.

2.rasm ma'lumotlaridan, Mikrocreditbankda kapitalning rentabelligi 2023 yilda 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada oshgan. Mazkur ko'rsatkichning eng yuqori darajasi 2020 yilda bo'lgan.

2.1-rasm. AT "Asakabank" da aktivlar va regulyativ kapitalning rentabelligi, foizda³

² Rasm "Mikrokreditbank"ning 2019-2023 moliyaviy yillarning yakuni bo'yicha e'lon qilingan moliyaviy hisobotlarning malumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

³ Rasm AT "Asakabank"ning 2018-2022 moliyaviy yillarning yakuni bo'yicha e'lon qilingan moliyaviy hisobotlarning malumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

2.1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Asakabankda 2019-2023 yillarda aktivlarning rentabellik darajasi past va beqaror bo'lgan. Buning ustiga, ushbu ko'rsatkichning darajasi 2023 yilda 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada pasaygan. Mazkur holatlar Asakabankning rentabelligini ta'minlash nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

2.1-rasm ma'lumotlaridan ko'rinadiki, Asakabankda 2019-2023 yillarda kapitalning rentabellik darajasi past va beqaror bo'lgan. Buning ustiga, ushbu ko'rsatkichning darajasi 2023 yilda 2019 yilga nisbatan sezilarli darajada pasaygan. Mazkur holatlar Asakabankning rentabelligini ta'minlash nuqtai-nazaridan salbiy holat hisoblanadi.

Regulyativ kapitalning rentabelligi tijorat bankining bozor qiymatini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Shuning uchun ham kapitalning rentabelligini nisbatan yuqori va barqaror darajasini ta'minlash bankning rentabelligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi.

O'z navbatida, regulyativ kapital rentabelligining me'yoriy darajasini ta'minlash regulyativ kapitalning o'sish sur'ati bilan sof foydaning o'sish sur'ati o'rtasidagi mutanosiblikni ta'minlash zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi iqtisodchilarning fikrlarini tahlil qilgan holda ta'kidlash mumkinki, tijorat banklari faoliyat natijadorligiga baho berishning asosiy ko'rsatkichlaridan biri rentabellik ko'rsatkichi hisoblanadi. Rentabellik tijorat banklarining foydalilik darajasini tavsiflaydi.

Tijorat banklarining rentabelligini ta'minlash xususidagi ilmiy-nazariy qarashlarni tadqiq qilish ko'rsatkichi:

- tijorat banklarining daromad bazasiga baho berishda sof foizli marja ko'rsatkichi muhim o'rin tutadi va ushbu ko'rsatkich kreditlar va depozitlar bozorida yuqori darajadagi raqobat uning darajasiga kuchli ta'sir ko'rsatadi;

- bank rahbariyati eng yuqori daromad olish maqsadida risk qilishga moyildir, bu esa, bank omonatchilarining manfaatlariga ziddir;

- tijorat banklari yalpi daromadlarining umumiy hajmida foizli daromadlarning salmog'i kamida 70 foiz bo'lishi kerak;

- rivojlanayotgan davlatlarda tijorat banklarining daromad bazasining holati bevosita kredit riski darajasiga bog'liq bo'lib, milliy valyutaning qadrsizlanishi natijasida xorijiy valyutada kredit olgan mijozlarni kreditni qaytara olmay qolishlari kredit riski darajasini oshib ketishiga olib keladi;

- har doim ham kutilayotgan samara o'z kapitalidan olinadigan foydadan iborat bo'lmaydi. Uzoq muddatli samarani mo'ljallagan bank mulkdorlari innovatsiyalarni bank faoliyatiga joriy qilish orqali joriy foydaning bir qismini yo'qotadilar;

IQTIBOSLAR. ЧОККИ. REFERENCES.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 12 maydagi PF-5992-son “2020-2025 yillarga mo‘ljallangan O‘zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to‘g‘risida”gi Farmoni
2. Abdullaeva Sh. Z. Bank ishi. Darslik. - T.: TMI, Iqtisod-Moliya, 2017-yil, 732 b.
3. Sinki Dj. Finansoviy menedjment v kommercheskom banke i v industrii finansovix uslug. Per. s angl. – M.: Alpina Pablisher, 2017. – 1018s.
4. Usoskin V.M. Sovremenniy kommercheskiy bank: upravleniye i operatsii. – M.:LENAND, 2019. – 328 s.
5. Kovalev V., Kovalev V. Korporativnyye finansy i uchet. Ponyatiya, algoritmy, pokazateli. Uchebnoe posobie. - M.: PROSPEKT, 2015. - 1006 s.
6. Xolmamatov F.K. Tijorat banklarining kreditlash amaliyotini takomillashtirish. I.f.f.d. diss. avtoref. – Toshkent, 2019. – 56b..
7. Mikrokreditbank. Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023/
[/www.mkbank.uz](http://www.mkbank.uz)
8. Asakabank. Moliyaviy natijalar to‘g‘risidagi hisobot. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022/
[/www.asakabank.uz](http://www.asakabank.uz)
9. Bank of America. Concolidated Balance Sheyet. Annual Report. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022//
www.bankofamerica.com